

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ ЕЖЕВИКИ СИЗОЙ В ПОБОЧНЫХ ЦЕЛЯХ (RUBUS CAESIUS)**¹Жураев Жавлон Мирзатиллаевич ²Асадуллаева Дилнозахон Асадуллох кизи**¹Ташкентский государственный аграрный университет Доцент кафедры «Лесоводство и ландшафтный дизайн» ²Ташкентский государственный аграрный университет Ассистент кафедры «Лесоводство и ландшафтный дизайн»<https://doi.org/10.5281/zenodo.10082392>

Аннотация. В Узбекистане ежевика растет по берегам рек и арыков. В естественных условиях она растет в лесах, кустарниковых зарослях, вдоль дорог на открытых участках по берегам рек. В нашей стране хорошо известны ежевика сизая (лат. *Rubus caesius*), ежевика туркестанская (лат. *Rubus turcestanica*), произрастающие в естественных условиях. А также произрастают инвазивные виды ежевика туркменика (лат. *Rubus turcomanicus*). В большинстве районов годовое количество осадков не превышает 200-300 мм. Климатические условия позволяют хорошо произрастать ежевике. Ежевика является подродом рода *Rubus* семейства розовых. Несмотря на то, что ежевика является близким родственником лечебной малины, в Европе эта ягода не выращивается в промышленных масштабах, в то время как в США ежевика является одной из самых популярных ягодных культур. В Узбекистане ее не выращивают в промышленных целях. Мексика, мировой лидер по выращиванию ежевики, практически весь урожай экспортирует в США и Европу. В Узбекистане ежевика произрастает только в дикой природе и в некоторых частных садах, но популярность этой ягоды, превосходящей по своим лечебным свойствам и вкусовым качествам малину, медленно и неуклонно растет.

Ключевые слова: ежевика сизая (*Rubus caesius*), ежевика туркестанская (*Rubus turcestanica*), сорт, ягода, лечебные свойства

Аннотация. Ўзбекистонда зуборли маймунжон дарёлар ва ариқлар бўйида ўсади. Табиий шароитда у ўрмонларда, бутазорларда, дарёлар бўйидаги очиқ жойларда йўллар бўйлаб ўсади. Мамлакатимизда зуборли маймунжон (*Rubus caesius*), Туркистон маймунжони (*Rubus turcestanica*) табиий шароитда кенг тарқалган. Ҳамда инвазив турлардан туркман маймунжони (*Rubus turcomanicus*) ҳам кенг тарқалган. Кўп ҳудудларда йиллик ёгингарчилик 200-300 мм дан ошмайди. Иқлим шароити маймунжон ўсишига имкон беради. Маймунжон Раъногулдошлар оиласига мансуб, у доривор Малинанинг яқин қариндоши бўлишига қарамай, Европада бу саноат миқёсида етиштирилмайди, Ақшида еса энг машҳур резавор мева хисобланади. Ўзбекистонда у саноат мақсадларида етиштирилмайди. Маймунжон етиштириши бўйича дунёда етакчи бўлган Мексика деярли бутун ҳосилни Ақши ва Европага экспорт қилади. Ўзбекистонда маймунжон фақат ёввойи табиатда ва баъзи хусусий боғларда ўсади, аммо доривор хусусиятлари ва таъм сифатлари бўйича малинадан устун бўлган бу резаворнинг машҳурлиги аста-секин ва барқарор ўсиб бормоқда.

Калим сўзлар: зуборли маймунжон (*Rubus caesius*), туркистон маймунжони (*Rubus turcestanica*), нав, резавор-мева, доривор хусусиятлар

Abstract. In Uzbekistan, blackberries grow along the banks of rivers and ditches. In natural conditions, it grows in forests, shrubby thickets, along roads in open areas along the banks of rivers. In our country, blue blackberries (Latin *Rubus caesius*), Turkestan blackberries (Latin *Rubus turcestanica*), growing in natural conditions, are well known. There are also invasive

species of Turkmenika blackberry (Latin *Rubus turcomanicus*). In most areas, the annual precipitation does not exceed 200-300 mm. Climatic conditions allow blackberries to grow well. Blackberry is a subgenus of the genus *Rubus* of the Rosaceae family. In Uzbekistan, it is not grown for industrial purposes. Mexico, the world leader in the cultivation of blackberries, exports almost the entire crop to the United States and Europe. In Uzbekistan, blackberries grow only in the wild and in some private gardens, but the popularity of this berry, which surpasses raspberries in its medicinal properties and taste qualities, is slowly and steadily growing.

Keywords: blue blackberry (*Rubus caesius*), Turkestan blackberry (*Rubus turcestanica*), variety, berry, medicinal properties

Введение. Климат Узбекистана резко континентальный, сухой, с небольшим количеством осадков и низкой относительной влажностью. Солнечное сияние составляет около 15 часов летом и не менее 9 часов зимой. Самый холодный месяц - январь, когда температура на севере может опускаться до 8°C, а на крайнем юге, в районе города Термез, температура может быть положительной. Самые низкие зимние температуры составляют 15-20 градусов ниже нуля. Самый жаркий месяц - июль, а в горах-июль-август. Средние температуры в этот период достигают 25-30°C на равнинах и в предгорьях и 41-42°C на юге (Термез и Шерабад). Самая высокая температура в 50°C была зафиксирована в Термезе (июль 1944 г.).

В древности листья и стебли этого растения использовали для окрашивания тканей и придания волосам красивого темного оттенка. Кустарник с острыми толстыми колючками использовался для ограждения зданий, а из стеблей изготавливали веревки. Ягоды ежевики используются в кулинарии уже более 2500 лет. Это не удивительно, учитывая широкое распространение растения. Ягоды ежевики встречаются в Средней Азии, Казахстане, Западной Сибири и на всей территории европейской части России.

В Лондонской фармакопее ежевика используется как ингредиент вин и ликеров, а в России – компотах, пирогах, джемах, мармеладах, ликерах и желе.

Рисунок – 1 Ежевика сизая (*Rubus caesius*)

Состав и калорийность ежевики. Ежевика – вкусная и ароматная ягода. Однако многие сознательно подрывают ее полезные свойства, выбрасывая крупные семена в мякоти. Ягоды ежевики богаты полезными жирными кислотами омега-3-6, пищевыми волокнами и антиоксидантами. Поэтому специалисты рекомендуют есть ежевику целиком.

Таблица. Спелая ежевика богата витаминами и минералами и малокалорийна.
Калорийность на 100 г 43 ккал

Белки	1,39 г	
-------	--------	--

Жиры	0,49 г	
Углеводы	9,61 г	
Витамин А	11 мкг	
Витамин С	21 мг	что равно 25% суточной нормы
Витамин Е	1,17 мг	что равно 8% суточной нормы
Витамин К	19,8 мкг	что равно 19% суточной нормы
Марганец	0,646 мг	что равно 31% суточной нормы
Кальций	29 мг	что равно 3% суточной нормы
Железо	0,62 мг	что равно 5% суточной нормы
Магний	20 мг	что равно 6% суточной нормы
Калий	162 мг	что равно 3% суточной нормы
Цинк	0,53 мг	что равно 6% суточной нормы

Польза ежевики. Ежевика – это общее название более десятка видов растений, принадлежащих к роду *Rubus*, который относится к семейству *Rosaceae*. В нашей стране хорошо известны ежевика сизая (лат. *Rubus caesius*), ежевика туркестанская (лат. *Rubus turcestanica*), произрастающие в естественных условиях. А также произрастают инвазивные виды ежевика туркменика (лат. *Rubus turco manicus*). Ягоды ежевики обычно созревают в период с июля по сентябрь, обладают многими полезными свойствами. В ней много витаминов (А, С, Е, витамины группы В) и макроэлементов (калий, кальций, фосфор, магний, натрий). Необычный цвет ягод обусловлен наличием в них антоцианов (полифенолов). Эти соединения защищают кровеносную систему организма, укрепляют сосуды, препятствуют развитию клеточных мутаций и рака. Кроме того, полифенолы обладают антиоксидантными свойствами, борются с негативным воздействием свободных радикалов и окислительных процессов, происходящих в организме, нормализуют обменные процессы и метаболизм, способствуют регенерации клеток и укрепляют иммунную систему.

Рисунок – 2 Ежевичные заросли произрастающие в естественных условиях

Применение ежевики в медицине. В народной медицине многих стран ежевика используется при заболеваниях верхних дыхательных путей, гриппе и простуде. Чай из листьев ежевики прекрасно утоляет жажду в жаркую или знойную погоду. Напиток из столовой ложки ежевичного варенья в стакане воды является поливитаминным общеукрепляющим средством. Особенно полезен он при переутомлении и нервном перенапряжении. Ягоды ежевики обладают нейропротекторным и свойствами, повышают

активно сть мозга и снижают вероятность развития нейродегенеративных заболеваний (болезни Альцгеймера, Паркинсона). Они нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, предотвращают запоры, восстанавливают уровень сахара в крови, повышают уровень гемоглобина, борются с "плохим" холестерином и препятствуют образованию холестериновых бляшек и развитию атеросклероза. Кроме того, ежевика известна своими антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Она рекомендуется людям, склонным к простуде, ангине, малокровию, заболеваниям верхних дыхательных путей, расстройствам пищеварения, диабету, болезням опорно-двигательного аппарата и суставов, атеросклерозу и инсультам. Ежевика также стабилизирует гормональный баланс, уменьшает проявления предменструального синдрома и климакса, замедляет возрастные изменения сетчатки глаза и нормализует функцию щитовидной железы. Листья ежевики используются наружно в виде припарки для заживления гноящихся ран, экземы, плоского лишая и бактериальных инфекций кожи.

Ежевика - хороший натуральный медонос, ее медопродуктивность около 20 кг с гектара ежевичных зарослей. Ежевичный мёд светлый, иногда с желтоватым оттенком, прозрачный с приятным ароматом.

Высаживать ежевику лучше весной. Схема посадки для ежевики — 2,5–3 м между рядами и 1,5–2 м между кустами. Например, на 10 сотках можно посадить 24 куста, в следующем году получают урожай 48 кг, на третий-четвертый — до 8 кг урожая с куста. При тщательном уходе, ежевика плодоносит в течение 15 и более лет.

Сначала участок должны перекапывать, затем выкапывается лунка глубиной 40 см и диаметром 80 см. Надо провести предпосадочную подготовку и внести 3–5 кг перегноя. Кроме того, добавить комплексные удобрения перед посадкой. В ямке это все перемешивается с почвой. Надо сделать почво-смесь и высаживать растение и поливать из расчёта 2,5–3 литров на куст.

При выращивании ежевику из семян – надо очистить семя напильником или наждачной бумагой, чтобы открыть жесткий слой семян и дать ему прорасти. Сеять ранней весной, для некоторых семян может понадобиться холодная обработка при температуре 3 °С в течение месяца, прежде чем сеять в начале следующего года. После посева особого ухода не требуется, можно пересадить более крупные саженцы, чтобы они могли расти лучше.

Ежевика сизая мало поражается болезнями. Вполне реально выращивать урожай без применения фунгицидов. Ежевика — одна из самых перспективных культур для органического выращивания, учитывая ее высокую устойчивость к различным грибковым и вирусным болезням.

Выводы. Ежевика сизая является низкокалорийным продуктом, ее можно и нужно употреблять во время низкокалорийных диет. Вместе с чувством насыщения, [ежевика сизая](#) дает организму все необходимые и недостающие минералы и вещества. Поскольку ежевика сизая обладает многими целебными свойствами, её можно смело рекомендовать в производство и создавать плантации.

REFERENCES

1. Д.А.Асадуллаева [Биологические свойства ежевики сизой \(rubus caesius\) произрастающей в естественных условиях Узбекистана](#) Science and innovation 2 (Special Issue 6), 459-463

2. J.J. Mirzatillayevich [DARAXT VA BUTALARNING ASAL MAHSULDORLIGIGA HAVO HARORATINING TA'SIRI](#) Science and innovation, 512-516
3. Ж.М. Жураев, М.З. Холмуротов, К.А. Халилова. [Биоморфологические свойства семян медоносной липы](#). Academic research in educational sciences 2 (7), 32-36
4. Жураев Ж.М., Холмуротов М.З., Халилова К.А. Раъногулдошлар оиласига мансуб дарахт ва бута турларини асалариларнинг баҳорги ривожланишидаги аҳамияти. "Ўзбекистон аграр фани хабарномаси" журнали. – Тошкент, 2021. - № 2 (86). – Б. 136-139
5. J. Jurayev, M. Kholmurotov, K. Khalilova and D. Berdibaeva (2023). Natural distribution of melliferous trees and shrubs in the Western Tien-Shan mountain ridge. Ann. Phytomed., 12(1):821-825. <http://dx.doi.org/10.54085/ap.2023.12.1.31>.
6. Jumayev J. M., Kholmurodov M. Z., Khalilova K. A. Phenology and growth indicators of honey trees and bushes in Uzbekistan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 244. – С. 02050.